

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14862268>

ПЕРЕХОД К ПРИНЦИПАМ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, РАЗВИТИЕ ЦЫРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ УЗБЕКИСТАНА

У.З.Турсунов

Магистрант, 2- курс, Ташкентский государственный экономический университет, Узбекистан.

***Аннотация:** Современное предприятие непрерывно осуществляет инвестиционную деятельность, требует организации управления согласно стратегическим направлениям его развития. В этой связи в статье исследованы проблемы управления инвестиционной деятельностью и предложены некоторые рекомендации по формированию эффективной инвестиционной политики предприятиях. В области энергетики возобновление источники энергии, повышение энергоэффективности, обеспечение стабильного роста производство ресурсов в Узбекистане и обеспечение потребителей бесперебойной электроэнергией и достижение устойчивой энергетики.*

***Ключевые слова:** инвестиции, зеленая электроэнергия, инвестиционная деятельность, инвестиционный проект, бесперебойной электроэнергией, реконструкция и модернизация, организационная и экономика.*

Введение

В современное время, когда развиваются и внедряются новейшие технологии, резко возрастает интерес к изучению инвестиционной деятельности предприятиях.

В рыночной экономике понятие инвестиций широко употребляется. Реализуются многие инвестиционные проекты на предприятиях, внедряются новые технологии, способствующие улучшению качественных и количественных показателей, создаются новые компании, организации и предприятия.

Зеленая электроэнергия Республики Узбекистан. Новые источники энергии, относящиеся к альтернативным или «зеленым» источникам энергии – различные солнечные панели, биореакторы, ветряные, аэс и гидроэлектростанции.

«Зеленая» электроэнергия Республики Узбекистана: факторы влияния и развития

Энергетическая проблема является одной из самых актуальных для всего человечества. Нефть, газ и другие полезные ископаемые постепенно теряют свое значение в связи с ростом затрат на добычу и транспортировку, возможностью создания экологических проблем. В современных условиях ограниченности природных ресурсов могут возникнуть краткосрочные энергетические кризисы из-за быстро растущих потребностей. К **2030** году

прогнозируется рост мировой потребности энергии на **60 процентов** по сравнению с 2024 годом.

Поэтому все большее распространение получают относительно новые источники энергии, относящиеся к альтернативным или «зеленым» источникам энергии – различные солнечные панели, биореакторы, ветряные, аэс и гидроэлектростанции.

Суть «зеленой» энергетики заключается в том, чтобы преобразовать энергию от процессов, непрерывно происходящих в природе, в электроэнергию для последующего использования в повседневной жизни, во всех отраслях социальной и экономической сферы. Электроэнергия, вырабатываемая, считается "зеленой" энергией.

Энергетика. Отрасль ископаемых видов топлива остается главным источником энергии в мире. Однако, данная отрасль меняется под воздействием ужесточающихся экологических норм и глобальных инициатив по сокращению выбросов, связанных с изменением климата. Задача по нахождению способов для проектирования и строительства новых электростанций, которые будут более эффективными и экологически устойчивыми, является ключевой для разработчиков.

Энергетика Узбекистана — отрасль [экономики Узбекистана](#).

1_Топливная энергетика	2_Электроэнергетика
1.1_Нефть	2.1_Статистика
1.2_Добыча угля	3_Возобновляемая энергия
1.3_Природный газ	3.1_Гидроэнергетика
	3.2_Солнечная энергетика
	3.3_Ветроэнергетика

Распределение прогнозных показателей баланса производства и потребления электроэнергии в 2024 году тыс.кВт.ч

I	РЕСУРСЫ – всего	79 580,4
1.	Выработка - всего	74 408,7
1.1.	Тепловые электростанции и централь	70 699,8
1.2.	"Ўзбекгидроэнерго" АЖ*	7 043,7
1.3.	Блокстанции	923,9
1.4.	На основе государственно-частного партнерства	5 741,4
2.	Поток (импорт) электроэнергии соседними республиками**	4 171,7
II	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ – всего	79 580,4
1.1.	Республика - всего	77 370,4
1.2.	Республиканские потребители:	71 114,4
2.	Экспорт	1 210,0

Обеспечение стабильного роста производство ресурсов на электрическую энергию в условиях возрастающего спроса зависит от ряда проблемных вопросов, в которых фактор рабочей силы, капитал и современные технологии действуют слабее факторов естественных законов, так как трудно прогнозировать изменения природных ресурсов.

В области энергетики возобновление источники энергии, повышение энергоэффективности, обеспечение стабильного роста производство ресурсов в Узбекистане и обеспечение потребителей бесперебойной электроэнергией и достижение устойчивой энергетики.

Узбекистан – солнечная страна. Это откроет путь к развитию сектора «зеленой энергетики». Увеличение генерирующих мощностей, установка новых, реконструкция магистральных и распределительных линий электропередачи является основным решением обеспечения бесперебойности электроснабжения.

Обеспечение энергетической безопасности, построение безопасного и надежного производства единой электроэнергетической системы, удовлетворение потребностей потребителей в электрической энергии, реконструкция и модернизация энергообеспечивающих сил и энергоснабжения, механизмы привлечения и управления инвестициями в процессы развития. На основе инвестиционных программ с каждым годом активизируются работы по модернизации и реконструкции системы, создавая новые мощности и возможности.

На сегодняшний день подписаны договоры купли-продажи электроэнергии в рамках 32 проектов в 2023-2026 годах, привлекающих прямые иностранные инвестиции на основе принципа государственно-частного партнерства. В частности, к 2026 году планируется запустить 8 577 МВт солнечных, ветровых и 5 114 МВт тепловых электростанций.

Улучшение, реконструкция и модернизация конфигурации магистральных электросетей для повышения устойчивости энергосистемы.

Зеленая энергия – это вид энергии, вырабатываемой из **возобновляемых источников**. Другими словами, возобновляемые источники энергии – это те источники энергии, объем которых не уменьшается в ходе их использования и которые постоянно генерируются естественным путем.

В 2024-2030 годах реализация программ по установке современного энергоэффективного оборудования взамен материально и физически устаревшего электрооборудования на подстанциях. Строительство и ввод в эксплуатацию цифровых электросетей на базе проектов в целях передачи мощности вновь вводимых источников энергии и создания стабильного энергоснабжения, а также развития магистральных электрических сетей.

АЭС является частью зеленой энергетики. Мы имеем в виду зеленую четверку: воду, солнце, ветер и атом. Атомная энергетика позволяет резко сократить выбросы SO₂ в окружающую среду. Поскольку мы хотим сохранить природу Узбекистана, важно перейти на использование самовосстанавливающихся источников, таких как атомная энергия. Ядерная энергия – единственный способ обеспечить непрерывное и стабильное электроснабжение.

Достижения в энергетической системе.

Основное решение – обеспечить бесперебойность электроснабжения потребителей. Задачи и текущая работа, такие как оказание значительного

положительного влияния на микро и макро экономику Узбекистана - посредством проектов «Зеленая энергетика», а также обеспечение энергетической безопасности, безопасной и надежной работы единой электроэнергетической системы, привлечение инвестиций и внедрение механизмов для процессов модернизации и развития необходима Энергия для достижения стабильности в соответствии с системой.

И одну из решающих ролей здесь призвана сыграть энергия солнца. Надо привлечь масштабные проекты в сфере солнечной энергетики привлекают в Узбекистан международных частных инвесторов.

Список использованных источников

1. П.И. Каландаров П.И. □ E-mail: info@minenergy.uz. Текст доступен по лицензии Creative Commons «С указанием авторства — С сохранением условий» (CC BY-SA); в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. [Условия использования](#). Wikipedia.

2. Ж.А. Нормуминов, Р.А. Захидов, А.И. Анарбаев, Р. Юсупов. Узбекистан (O‘zbekiston / Ўзбекистон [\[ozbeki'ston\]](#)), официальное название — Республика Узбекистан (O‘zbekiston Respublikasi / Ўзбекистон Республикаси) — государство, расположенное в центральной части [Средней Азии](#).

3. Р. Жумамаатов Ведущий научный сотрудник ИПМИ «Зеленая» электроэнергия Узбекистана: факторы влияния и развития

4. Х.О. Шамсиев Эксперт ВИЭ Координационно-диспетчерского центра «Энергия». [anhor.uz](#). Использование солнечной энергии в Узбекистане устойчивое будущее [solara.uz](#).

5. Ж. Мирзамахмудов министр энергетики Узбекистана [Euronews](#): Солнечный Узбекистан ставит на "зелёную" энергетику.